

MIRKARIM OSIMNING TARIXIY QISSA YARATISH MAHORATI (“To’maris”, “Shiroq” qissalari misolida)

Ko‘charova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta’lim va sport tarbiyaviy ishi yo‘nalishi talabasi

Ko‘chkinova Mahliyo Norbutayevna

Denov tuman 41-DMTT tarbiyachi-uslubchisi

Annotatsiya: Maqolada Mirkarim Osimning tarixiy asar yaratish mahorati “To’maris” va “Shiroq” qissalariga asoslangan holda yoritib berilgan. Fikrlar asardan olingan parchalar va olimlarning mavzuga doir qrashlari bilan dalillangan. Kalit so‘zlar: qissa, tarixiy qissa, uslub, syujet, kompozitsiya, mavzu, g‘oya, afsona, rivoyat, qahramon.

Mirkarim Osimning “Aljabrning tug‘ilishi”, “To’maris”, “Shiroq”, “Iskandar va Spitamen”, “Temur Malik”, “Jayhun ustida bulutlar”, “O’tror”, “Zulmat ichra nur”, “Ibn Sino qissasi” “Singan setor”, “Nur va zulmat”, “Mohlar oyim va Xonposhsha”, Asad Dilmurodning “Sherdor”, “Mulk”, “Girih”, “Intiho” qissalari, “Mahmud Torobiy”, “Fano dashtidagi qush”, “Pahlavon Muhammad” romanlarini shu mavzuda yozilgan e’tiborli asarlardir. Bu qissalar badiiy jihatdan birdek darajada bo’lmasa-da, o’tmish voqeligi va tarixiy qahramonlarimiz haqida jonli, hayotiy lavhalar, manzaralar yaratilishiga ko’ra o’ziga xos badiiy qimmatga, estetik ahamiyatga ega. Yo’qorida zikr etilgan qissalarda Narshaxiy, Muhammad Nasaviy, Abu Rayhon Beruniy, Abdurazzoq Samarqandiy, Sharaffiddin Ali Yazdiy va boshqa tarixchi olimlar asarlardagi hikmatlar, ma’lumotlar, lavhalar hamda xalq og’zaki ijodidagi syujetlar material bo’lib xizmat qilgan.

Keying paytda tarixni o’rganish uchun keng yo’llar ochilgani bois sermiqiyos va

serqatlam moziyni badiiy o'zlashtirish ham ancha kengaydi. Uning o'ziga xos shakllari paydo bo'la boshladi. Ana shunday izlanishlardan biri xalq og'zaki ijodi, rivoyat va afsonalar syujeti asosida yaratilgan rivoyat qissalardir. Bunday asarlar ko'proq, xalq og'zaki ijodi na'munalaridagi yarim afsonaviy, romantik qahramonlarni eslatuvchi shartli personajlar sarguzashtlariga asoslanadi. Shunga ko'ra syujetda ma'lum shartlilik, bo'rttirish, og'zaki ijod elementlari, rivoyatomuz voqealar uchraydi.

Xalq og'zaki ijodidagi To'maris va Shiroq afsonalarining asli bizga yetib kelmagan. Ularning mazmuni grek tarixchilaridan, Geradodning "Tarix" va Poliyenning "Harbiy hiylalar" kitobida, shuningdek, "Avesto"da hikoya qilib qoldirilgan.

To'maris afsonasida Massaget qabilalarining, Shiroq afsonasida esa Sak qabilalarining bosqinchi yovlarga qarshi kurashi aniq, yorqin ko'rsatib berilgan. Bu qabilalarning tadbirkorligiga, jasur va mardligiga alohida e'tibor qaratilgan. Mana shuning o'ziyoq, har ikkala afsonaning ham Turonda yashovchi donishmand xalqimiz tomonidan yaratilganini isbotlab turibdi.

Mirkarim Osim shu materiallar asosida "Shiroq" va "To'maris" qissalarini yaratdi. Har ikkala asarda ham ajdodlarimizning vatanparvarlik, yovlarga qarshi ko'rashda ko'rsatgan qahramonligi. Jangu jadal sahifalari aks ettirilgan.

"To'maris" qissasi syujetini qadimgi Turonda yashagan Sak va Massaget qabilalarining hukmdorlaridan biri To'marisning bosqinchi Eron shohi Kayxusravga qarshi olib borgan qahramonlik ko'rashi tashkil etadi. Yozuvchi tarixiy faktlarga jon baxsh etib, ezgu tilakli xalqning matonati, psixologiyasini, qahramonligi tabiatini badiiy vositalar yordamida tasavvur qilishimizga imkon yaratadi. Muallif asar qahramoni To'marisni bir so'zli, mard va nihoyada shiddatkor sarkarda sifatida tasvirlaydi. shaxsiy baxti va huzur - halov-tidan ko'ra o'z xalqining baxt - saodatini, tinchligi va osoyishtaligi uchun jonfidokorlikni afzal ko'radi. Eron shohi Kayxusrav jo'natgan elchining: "Men yolg'iz elchi emas,

sovchi ham bo'lib keldim. Shahanshoi olam senga g'oyibona oshiq bo'lganlar", degan gapiga, " Shahanshoh menga emas, mening yurtimga, boyligimga oshiq bo'lgandir", deydi To'maris zaxarxanda qilib. "Men emas, shu serbaraka yurtim unga kerak bo'lib qolgan. Siz, elchi janoblari, o'z tojdoringizga borib ayting: Men uning taklifini qat'iyon rad etaman.

Men unga qalliq bo'lishni, o'z elimni unga qul qilib topshirishni istamayman" deb javob beradi. To'maris bu gapi bilan Vatanining daxlsizligini, xalqining erki va mustaqilligini saqlash bosh a'moli ekanligini uqtiradi.

Bunday yovqur javobni kutmagan Kayxusrav fig'onidan tutun chiqib ketadi. Shoh sha'niga nomunosib nomardlik yo'lini tanlaydi. U hiyla ishlatib, To'maris lashkarlarini qo'lga oladi. Ular orasida To'marisning o'g'li Sparangiz (ba'zi manbalarda Sparganiz) ham bor edi. O'zining hiyla bilan qo'lga tushganini sezgan Sparangiz kishanni yechishni so'raydi. Grek tarixchisi Gerodot "Tarix" kitobida yozishiga ko'ra, Sparangiz qo'li yechilgan zahoti o'zini – o'zi o'ldiradi. Mirkarim Osim mazkur tarixiy fakti badiiylashtiradi. Qissaga quyidagi tahlitda singdirib yuboradi: " Qo'limni yechib qo'yinglar, - deb iltimos qildi u. Kayxusrav bir mulozimiga ishora qilgan edi, u yugurib kelib yigitning qo'lini yechdi-da, o'z joyiga borib turdi. Shu on Sparangiz qo'ynidan kichkinagina yaltiroq pichoq olib, o'zining ko'ksiga sanchdi-yu, mukka tushib jon taslim qildi. "Mard yigit ekan, - dedi Kayxusrav bir ozdan keyin. – o'limni nomusdan Afzal ko'rdi".

Sparangiz o'lmidan xabar topgan To'maris va barcha massagetlar yuragini g'azab, nafrat alangasi qoplaydi. To'maris yurt boshiga tushgan bu kulfatlarni daf etish uchun jangga kirar ekan, lashkarlariga murojat qiladi: " Opa - singillar , aka – ukalar qayerga ketayotganingizni hammangiz yaxshi bilasiz. Shu ketganimizcha, yo hammamiz bitta qolgunimizcha qirilib, o'z qonimiz bilan sha'nimizga tushgan dog'ni yuvib tashlaymiz, yoki dushmanni qirib yuborib, g'alaba bilan qaytamiz. Eron shohi oldida tiz cho'kadigan nomard yo'q. biz albatta yengamiz!

Shafqatsizlikni bizlardan ko'rsin Eron shohi".

To'maris qo'shinlari ayosiz jangda g'alaba qozonadi. Katta yo'qotishlar, qurbonlar evaziga o'z yurtini Eron lashkarlari bosqinidan saqlab qoladi. Muallif tarixiy voqealarga badiiylik baxsh etar ekan, ularga muhim ijtimoiy ahamiyatli ma'nolar yuklaydi. G'alaba misolida o'quvchi ongini, ko'nglini tarbiyalashga alohida urg'u beradi. Kitobxon qalbiga zulmga, yovuzlikka, bosqinchilikka qarshi nafrat, vatanparvarlik, ozodlik va adolatga muhabbat tuyg'ularini alangalatadi.

Asarni o'qir ekanmiz, bugungi kun sarxadlarida turib, o'sha olis tariximizning uzoq sahifalariga nazar tashlaymiz. Ulardan bugungi kunimiz uchum ma'naviy – intellektual quvvat, madad olamiz. Qirg'inbarot urushlar, son – sanoqsiz odamlarning qul qilib haydab ketilishi, ayollar dod – faryodi, norasida bolalarning itlar oldiga tiriklayin tashlangani, qutirgan itlarning ojiz, himoyasiz bolalarning zanjirband ota – onalari ko'zi o'ngida g'ajishi, burda – burda tilkalashi naqadar achinarli va qayg'uli. Mana shu xil tarixiy faktlardan tegishli xulosa chiqargan yozuvchi Kayxusravni asarda tajavvuzkor, qonxo'r va ayni paytda, nomard shaxs sifatida tasvirlaydi: “ Eron shohi ko'pni ko'rgan keksa jangchining makr – hiyladan iborat bo'lgan rejasini zavq bilan tinglab o'tirdi. Soddadil massagetlar daryodan o'tishimizga monelik qilmay, mardlik ko'rsatdi-yu bizlar hiyla ishlatib nomardlik qilamizmi”, degan fikr ko'nglining ko'chasiga hamkelmadi. Iroq va Misrni, O'rta Osiyoning janubiy qismini quril va oltin, makr – hiyla bilan bosib olib, buyuk Eron davlatini barpo etgan bu shuhratparast shoh, maqsadiga erishish yo'lida har qanaqa nomardlikdan tap tortmasdi.

Asardagi Zarina obrazi badiiy to'qima mahsuli. U bosh qahramon To'maris qiyofasini, jasoratning mohiyati va tabiatini ayonlashtiradi. Xususan xarakter mantig'ini ta'minlashga, badiiy dalillashga yordam beradi.

Qissa ajdodlarimizning yurtimizga ko'z tikkan yovlarga qarshi qahramona kurashlarini aks ettiruvchi yorqin asar sifatida, ayniqsa, bugungi milliy mustaqillik sharoitida kata tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Yurtimiz dushmanlariga, bosqinchilarga qarshi kurash, o'tmishda kechgan jang – jadallar “Shiroq” tarixiy qissasining ham qahramonlik yo’nalishini, mazmun – mohiyatini belgilab bergan. Qissada o’z xalqini, kindik qoni to’kilgan tuproqni jonidan ortiq sevgan cho’pon Shiroq obrazi yetakchi o’rin tutadi. U o’z hayoti evaziga xalqining erkini, ona zamin ozodligini ta’minlaydi. Muallif asarda buni qahramon nutqi orqali jonli, ishonarli lavhalarda tasvirlab beradi: “Agar meni, bola – chaqam va nevaralarimni unutmasang, o’z shirin jonimdan kechib, yurt boshiga kelgan baloni daf etardim. Dushmanni daf qilmoq uchun bir xiyla o’ylab topdim, umrim oxirlab qoldi, axiri bu dunyodan ketmoq kerak. Men el – yurt uchun o’limning shirin sharbatini ichmoqqa qaror qildim”. Shiroq fidoiy ajdodlarimizning xalqsevarlik, qahramonlik, vatanparvarlik tuyg’ularini o’zida mujassam etgan obrazdir. Yozuvchi Shiroq jasoratni tasvirlar ekan, asrlar osha xira tortgan tarixiy fakt va ma’lumotga jon ato etadi. Natijada asrlar to’zoni orasidan voqea – hodisalar, real shaxslar o’z dunyosi, muhabbati va nafrati ila ko’z o’ngimizda butun borlig’i bilan namoyyon bo’la boshlaydi. Qissa yakunida Shiroq fojeali o’lim topadi. Biroq u mard, tanti tabiati bilan kitobxon qalbidan joy oladi. Yurt va el uchun yovlarga qarshi kurashi bilan Shiroq ko’z o’ngimizda vatanparvarga aylanadi: “ – Men yengdim, Doro qo’shinlarini bir o’zim yengdim! – dedi u (Shiroq) qichqirib. – sizlarni aldab sahroning qoq o’rtasiga olib keldim, - qo’li bilan kun chiqish va kun botish tomonni ko’rsatdi. – bu yog’i ham yeti kunlik yo’l, u yog’i ham. Istagan tomoningizga boravering. Mening go’rim shu yerda, - deb oyog’i ostini ko’rsatdi”. Mirkarim Osim Shiroq obrazi orqali vatanparvarlik ham ijtimoiy adolat singari, haqiqat kabi go’zaldir, degan g’oyani ulug’laydi. Shunday shaxs erki, millat hurriyati hamisha bashariy qadriyatlarning betimsol na’munasidir.

“To’maris”, “Shiroq” qissalarida yozuvchining tarixiy materiallarni taqdim etish uslubi o’zgacha. Xususan, bu xil rivoyat – qissalarda ko’tarinkilik va qahramonlik

syujetini yoritishda ko'proq liro – romantic uslub mos keladi. Hamid Olimjonning “Muqanna” drammasi vatanparvar Muqanna sarguzashtlari va xarakteri xuddi shu yo'sinda tasvirlanganligini eslash o'rinlidir.

Shiroqqning qahramonligi, u ishlatgan harbiy taktika (hiyla) keyinchalik Turon o'lkasida yashab o'tgan ajdodlarimiz tomonidan yurtimizga qilich ko'tarib kelgan bosqinchilarga, xususan Aleksandr Makedonskiy qo'shinlariga qarshi ishlarganlligi hqida grek tarixchilari yozib qoldirishgan. Yozuvchilarimiz Aeksandr Makedonskiy va Spitamen haqidagi tarixiy materiallarni yoritishda Sharq va G'arb solnomachilari bitiklaridan va yana hozirgi zamon tarixchi olimlarining ilmiy tadqiqotlaridan ham samarali foydalanishgan. Rim tarixchisi Arrianning “Aleksandrning yurishi”, grek muarrixii Plutarxning “Qo'shaloq hayotnomalar”, Kvint Kurstiy Rufning “Aleksandr Makedonskiy tarixi”, Shoufmanning “Makedonskiyning Sharqdagi siyosati, shuningdek boshqa tarixchilarning asarlaridan keltirilgan manbalarda, Firdavsiy va Navoiyning asarlarida ham Iskandarning hayoti, harbiy yurishlari ancha keng tasvirlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Kattabekov A. Tarixdan saboq olib. O'zbekiston adabiyoti va san'ati xaftaligi, 1997 yil, 28 mart.

Osim M. Akram Kattabekov suhbatii: Tarixdan saboq olib. O'zbekiston adabiyoti va san'ati. – 1997, 28mart. 3-bet.

Osim M. Ajdodlarimiz fojeasi. Tarixiy qissalar. Toshkent. 1983, 12-bet.

Osim M. Shiroq. Qissa. Toshkent. 1995, 7-bet.

Rahimjonov N. Q.Kubayev “Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi” Adolat nashriyoti. Toshkent 2005-y.